

СЕМЬЯ КАК МОРАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ ОПОРА ЧЕЛОВЕКА, ТЕМА ПОКОЛЕНИЙ И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ПРОЗЕ В. Г. РАСПУТИНА

Бахшиллова Нафосат

магистрантка 1 курса Навоийского государственного университета

Аннотация: В статье рассматривается проблема семьи как моральной и духовной опоры личности в прозе Валентина Григорьевича Распутина. Особое внимание уделяется теме преемственности поколений, сохранению традиционных нравственных ценностей и роли семьи в формировании духовного мира человека. На материале произведений «Прощание с Матёрой», «Последний срок», «Живи и помни» анализируется конфликт между традиционным укладом жизни и современностью, а также трагедия утраты духовных основ при разрыве межпоколенческих связей. Делается вывод о том, что семья у Распутина выступает носителем национальной памяти и нравственного опыта народа. **Ключевые слова:** семья, духовные ценности, нравственность, преемственность поколений, традиция, национальная память, деревенская проза.

Abstract: This article examines the family as a moral and spiritual support for the individual in the prose of Valentin Grigorievich Rasputin. Particular attention is paid to the theme of intergenerational continuity, the preservation of traditional moral values, and the role of family in shaping the spiritual world. Using the works "Farewell to Matera," "The Last Term," and "Live and Remember," the article analyzes the conflict between the traditional way of life and modernity, as well as the tragedy of the loss of spiritual foundations when intergenerational ties are severed. It is concluded that in Rasputin's work, family serves as the bearer of national memory and the moral experience of the people.

Keywords: family, spiritual values, morality, intergenerational continuity, tradition, national memory, village prose.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Valentin Grigoryevich Rasputin nasrida oila shaxs uchun axloqiy va ma'naviy tayanch sifatida ko'rib chiqiladi. Avlodlararo davomiylik, an'anaviy axloqiy qadriyatlarni saqlash va oilaning ma'naviy dunyoni shakllantirishdagi roli mavzusiga alohida e'tibor qaratilgan. Maqolada "Matera bilan xayrlashuv", "Oxirgi muddat" va "Yasha va esla" asarlaridan foydalangan holda an'anaviy turmush tarzi va zamonaviylik o'rtasidagi ziddiyat, shuningdek, avlodlararo aloqalar uzilganda ma'naviy poydevorlarning yo'qolishi fojiasi tahlil qilinadi.

Rasputin ijodida oila milliy xotira va xalqning axloqiy tajribasining tashuvchisi bo'lib xizmat qiladi degan xulosaga kelish mumkin.

Kalit so'zlar: oila, ma'naviy qadriyatlar, axloq, avlodlararo davomiylik, an'ana, milliy xotira, qishloq nasri.

В русской литературе XX века тема семьи и преемственности поколений занимает особое место, отражая глубокие социальные и духовные процессы эпохи. Творчество Валентина Григорьевича Распутина — одного из крупнейших представителей «деревенской прозы» — отличается особым вниманием к судьбе человека в контексте традиционной культуры, семьи и родовой памяти. (5, с 12) Для писателя семья является не просто социальной ячейкой, а духовным пространством, в котором сохраняются нравственные устои, историческая память и связь человека с родной землёй.

В произведениях Распутина семья выступает основой нравственного бытия человека. Именно в семье формируется отношение к жизни, труду, родине, старшим и прошлому. Писатель подчёркивает, что нравственные законы не навязываются извне, а передаются через жизненный опыт, традиции и личный пример старших поколений. (6, с 54) В повести «Последний срок» образ умирающей Анны символизирует нравственный центр семьи. Её духовная сила заключается не во внешних достижениях, а в умении сохранять человечность, терпение и любовь к детям, несмотря на их отчуждение. Отношение детей к матери выявляет степень их духовной утраты и отрыва от родовых корней. (2)

Одной из ключевых тем прозы Распутина является трагедия разрыва поколений. Старшее поколение у писателя — хранитель традиционного уклада, нравственных норм и коллективной памяти. Младшее поколение часто оказывается неспособным принять и продолжить этот духовный опыт. В повести «Прощание с Матёрой» конфликт поколений выходит за рамки одной семьи и приобретает общенациональный характер. Старики, связанные с родной землёй, кладбищами предков и вековыми традициями, противостоят обезличенной цивилизации, разрушающей не только дома, но и духовную связь поколений. Уничтожение деревни Матёры символизирует утрату преемственности и разрушение нравственного фундамента народной жизни.

В повести «Живи и помни» тема семьи раскрывается через трагический нравственный выбор героев. (3) Андрей Гуськов, дезертировавший с фронта, утрачивает связь не только с обществом, но и с семьёй как духовной опорой. Его поступок становится причиной нравственной гибели и его самого, и его

жены Настёны. Образ Настёны воплощает жертвенность и нравственную ответственность, характерные для традиционного понимания семьи у Распутина. Она до конца остаётся верной семейному долгу, несмотря на трагические обстоятельства, что подчёркивает мысль писателя о высокой нравственной миссии семьи.

Таким образом, в прозе В. Г. Распутина семья представлена как основа духовного и нравственного существования человека. Через образы семей, судьбы поколений и трагедию утраты традиционного уклада писатель раскрывает проблему разрыва преемственности и утраты национальной памяти. Семья у Распутина — это не только частная форма жизни, но и духовный оплот народа, без которого невозможно сохранение нравственных ценностей и культурной идентичности.

Список литературы:

1. Распутин В. Г. Прощание с Матёрой. — М.: Современник, 1986.
2. Распутин В. Г. Последний срок. — М.: Молодая гвардия, 1984.
3. Распутин В. Г. Живи и помни. — М.: Художественная литература, 1985.
4. Бердяев Н. А. О назначении человека. — М.: Республика, 1993.
5. Лихачёв Д. С. Русская культура. — М.: Искусство, 1999.
6. Бондаренко В. Г. Валентин Распутин: судьба и творчество. — М.: Молодая гвардия, 2007.